

Тарас ЛИСЕНКО

аспірант

*Державний науково-дослідний інститут інформатизації
та моделювання економіки*

ЦІЛЬОВЕ РЕФІНАНСУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ТРАНСМІСІЇ В УКРАЇНІ

Воєнна економіка України поставила банківську систему в парадоксальне становище. З одного боку, ліквідність банківського сектору упродовж останніх років залишалася значною, а його операційна стійкість загалом була збережена. З іншого боку, трансформація цієї ліквідності у довгострокове кредитування реального сектору виявилася обмеженою. У такій конфігурації питання цільового рефінансування набуває не технічного, а стратегічного значення. Йдеться про здатність центрального банку створити інструменти, які не просто підтримують платоспроможність окремих установ, а відновлюють кредитну трансмісію до секторів, що формують виробництво, зайнятість та інвестиції.

У сучасній монетарній практиці рефінансування вже давно не обмежується функцією короткострокового антикризового фондування. Досвід Європейського центрального банку показав, що таргетовані довгострокові операції можуть виступати інструментом спрямованого пом'якшення фінансових умов для банків за умови, що вони підтримують кредитування домогосподарств і підприємств. В аналітичній статті ЄЦБ, присвяченій TLTRO III, доведено, що такі операції поліпшують умови банківського фондінгу та допомагають зберігати сприятливі кредитні умови для реальної економіки [2]. Для України цей висновок має особливу вагу, позаяк у воєнний період розрив між номінальною наявністю ліквідності та фактичною пропозицією інвестиційного кредиту став одним із ключових обмежень економічного відновлення.

Українська специфіка полягає в тому, що кредитний ринок функціонує в середовищі підвищених воєнних, інфляційних та курсових ризиків. За таких умов банк раціонально обирає короткі, високоліквідні та низькоризикові активи, навіть якщо макроекономіка потребує протилежного – довгих ресурсів для модернізації виробництва, енергетики, логістики та агропереробки. Саме тому класичні сигнали облікової ставки або загального пом'якшення ліквідності не забезпечують автоматичного поживлення кредитування. Необхідне спеціальне налаштування каналу монетарної трансмісії, за якого пільговий ресурс центрального банку прив'язується до приросту кредитів у визначених сегментах. У цьому разі рефінансування перестає бути нейтральним інструментом і перетворюється на механізм структурної підтримки відновлення.

Дослідження В. Корнеєва, Г. Забчук, О. Іващук, Т. Винник і В. Рудана переконливо показує, що в умовах війни банківське кредитування підприємств в Україні потребує активнішого державного втручання, оскільки звичайні ринкові механізми не забезпечують належної підтримки реального сектору [1]. Цей

висновок можна інтерпретувати ширше: проблема полягає не лише в браку ресурсів як таких, а в неузгодженості між ризиковим профілем економіки та стимулюючими сигналами грошово-кредитної політики. Якщо центральний банк обмежується загальним інструментарієм, банки продовжують утримувати ліквідність у безпечних формах, а інвестиційний попит підприємств залишається незадоволеним. Відтак цільове рефінансування має стати мостом між монетарною стабілізацією та політикою економічного відновлення.

Концептуально така модель може базуватися на кількох принципах. Перший принцип – строковість, адже відбудова неможлива без ресурсів щонайменше середньо- та довгострокового характеру. Другий – селективність, коли доступ до ресурсу пов'язується з кредитуванням визначених сфер, зокрема енергетичної автономії, критичної інфраструктури, переробної промисловості, малого і середнього бізнесу, агропереробки та проектів імпортозаміщення. Третій – умовність, тобто залежність вартості рефінансування від фактичного виконання банком встановлених кредитних орієнтирів. Четвертий – координація з державною гарантійною політикою, оскільки без часткового покриття воєнних ризиків навіть дешевий ресурс не забезпечить різкого розширення кредитного портфеля.

Економічний ефект цільового рефінансування не варто вимірювати лише приростом обсягу виданих позик. Більш важливою є зміна структури банківських активів на користь кредитів, що генерують майбутню додану вартість. У цьому сенсі перевага інструменту полягає у здатності впливати на композицію фінансового посередництва. Коли банк отримує стимул кредитувати інвестиційні напрями, змінюється не лише його дохідна модель, а й логіка перерозподілу ресурсів у національній економіці. Відтак цільове рефінансування може розглядатися як інструмент відновлення продуктивної ролі банку, яка в кризових умовах часто звужується до функції зберігання ліквідності та обслуговування поточних розрахунків.

Водночас надмірна адміністративність такого механізму також становить ризик. Якщо перелік пріоритетів буде надто широким, контроль за їх дотриманням формальним, а відбір банків непрозорим, рефінансування може перетворитися на канал прихованого субсидювання без істотного структурного результату. Саме тому важливо поєднати монетарний інструмент із чіткою системою моніторингу кінцевого використання коштів, оцінкою кредитного мультиплікатора та регулярним переглядом цільових секторів. Доцільно також передбачити механізм виходу з програми для банків, що не виконують умов приросту кредитування або систематично спрямовують ресурс у низькоризикові, але непродуктивні активи.

Отже, цільове рефінансування слід розглядати як один із небагатьох інструментів, здатних відновити кредитну трансмісію в економіці, де високий рівень невизначеності стримує звичайне банківське кредитування. Його значення полягає у поєднанні двох функцій – підтримання фінансової стабільності та стимулювання продуктивного інвестування. На наш погляд, у воєнний та ранній повоєнний періоди саме така архітектура грошово-кредитної політики може

забезпечити перехід від пасивної ліквідності до активного фінансування відновлення, що є необхідною передумовою зміцнення виробничої бази, зайнятості та доходів бюджету.

Література:

1. Корнеєв В., Забчук Г., Іващук О., Винник Т., Рудан В. Компаративний аналіз банківського кредитування підприємств України в умовах війни. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2024. Vol. 6, No. 59. P. 11–23. URL: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.59.2024.4533>.

2. Barbiero F., Boucinha M., Burlon L. TLTRO III and bank lending conditions. *ECB Economic Bulletin*. 2021. Issue 6. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202106_02~35bf40777b.en.html.